

TECHNOLOGIE DER ERDBEERFRUCHT, DIE IM GEWÄCHSHAUS WÄCHST.

Orolova Aziza Sayfullo qizi¹

+998991630228

@sayidjonbaba@gmail.com

¹Student des Instituts für Agrotechnologien
und innovative Entwicklung in Termiz

Rahmonqulov Asadbek Farhod o'g'li²

²Fakultät für Agrarlogistik und Wirtschaft

Leitung Garten- und Landschaftsbau

Schüler der Gruppe 312

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7124822>

Abstrakt: Erdbeere hat einen unvergesslichen Geschmack und Aroma, weshalb sie sowohl von Erwachsenen als auch von Kindern geliebt wird. Erdbeeren sind sehr beliebt, aber ihr Preis ist ziemlich hoch, und der Anbau von Erdbeeren mit eigenen Händen ist viel rentabler. Dieser Artikel enthält die notwendigen Informationen über die Methoden des Erdbeeranbaus in einem Gewächshaus und alle Phasen des Prozesses.

Schlüsselwörter: Erdbeere, Gewächshaus aus Polycarbonat, Harnstoff, Kreide, Weizen, Hafer.

Erdbeeren sind eine beliebte Sommerfrucht der meisten Kinder und Erwachsenen. Wahrscheinlich erlag jeder mindestens einmal der Versuchung und kaufte im Winter frische Erdbeeren. Allerdings kann nicht jeder süße Früchte im Laden kaufen: Wintererdbeeren sind sehr teuer, und man kann nur über ihren Geschmack und ihre Vorteile raten, da sie unter industriellen Bedingungen häufig Wachstumsstimulanzien verwenden, genetisch veränderte Sorten, die sie auswählen. Der ganzjährige Anbau von Erdbeeren in einem Gewächshaus zu Hause beseitigt Zweifel an der Qualität des Produkts und schont das Familienbudget erheblich. Darüber hinaus kann der Anbau von Erdbeeren in einem Gewächshaus das ganze Jahr über ein großartiges Geschäft oder eine zusätzliche Einkommensquelle sein.

Eigenschaften von Gewächshauserdbeeren – Professionelle Gärtner stellen fest, dass Gewächshausbeeren einen etwas schlechteren Geschmack, einen schwachen Geruch und einen Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen haben. Eine solche Beere ist jedoch nützlicher als Marmelade oder Kompott, da es sich um eine frische Frucht handelt. Und im kalten Winter ist er auch noch ein echter Exot.

Normalerweise kennen Sommerbewohner und Gärtner der nördlichen Regionen Russlands selbst Gewächshäuser. Tatsächlich ist das Klima im Ural, in Sibirien und im Fernen Osten rau und wechselhaft, und es ist schwierig, gutes Gemüse und Beeren nur im Freiland anzubauen. Oft pflanzen Gärtner in diesen Regionen Erdbeeren in einem Gewächshaus, um die Ernte nicht zu gefährden und die Pflanzen vor Kälte, hoher Luftfeuchtigkeit und anderen Problemen zu schützen. Aber nicht nur in der warmen Jahreszeit, sondern auch zwölf Monate am Stück können Sie in einem Gewächshaus Erdbeeren anbauen. Damit dies möglich ist, müssen den Pflanzen geeignete Bedingungen zur Verfügung gestellt werden.

Erdbeerbedarf für eine normale Entwicklung und reichlich Früchte:

- warm;
- scheinen;
- Wasser;
- nahrhafter Boden;

- kräftige Setzlinge;
- Bestäubung.

Die Holz- und Folienkonstruktion ist am beliebtesten, weil sie billig und einfach zu bauen ist. Ein solches Gewächshaus ist jedoch nicht für den ganzjährigen Anbau von Winterfrüchten geeignet. Ein Polycarbonat-Gewächshaus ist zuverlässiger, speichert Wärme und Feuchtigkeit besser, lässt das Sonnenlicht gut genug durch und ist auch erschwinglich, sodass es als die beste Option für den Anbau von süßen Früchten angesehen werden kann Zuhause. Auch unter den Bedingungen eines Gewächshauses mit Glaskuppel kann eine gute Ernte angebaut werden - hier bleibt ein geeignetes Mikroklima erhalten, ein solches Gewächshaus erwärmt sich schnell und hat einen minimalen Wärmeverlust. Aber der Bau eines Glasgewächshauses ist nicht billig - es ist die teuerste Option.

Welche Erdbeere eignet sich zum Anpflanzen in einem Gewächshaus - Um eine saisonale Erdbeerernte zu erzielen, dh von Mai bis September Beeren zu sammeln, können Sie in einem Filmgewächshaus gewöhnliche heiße Erdbeeren oder Gartenerdbeeren pflanzen. In diesem Fall sorgen unterschiedliche Reifezeiten der Erdbeersorten für verlängerte Früchte. Um immer frisch geschnittene Früchte im Gewächshaus zu haben, müssen Sie frühe, mittlere und späte Sorten zum Anpflanzen wählen - dann ist die Ernte das ganze Jahr über konstant. Wenn Sie Erdbeeren anbauen müssen, können Sie auf Hybrid- und Remontantensorten nicht verzichten. Unter industriellen Bedingungen werden niederländische Erdbeerhybriden normalerweise für den ganzjährigen Anbau ausgewählt.

Die Technologie des Erdbeeranbaus in einem Gewächshaus nach niederländischer Methode ist sehr einfach:

1. Sämlinge werden alle zwei Monate oder etwas öfter erneuert, dh jeder Busch trägt nur einmal Früchte.
2. Erdbeeren werden in ein spezielles Substrat gepflanzt, das mit komplexen Zusätzen Feuchtigkeit gut aufnehmen kann. Für diese Zwecke ist beispielsweise Kokosfaser mit Torf geeignet. Sie verwenden auch Mineralwolle oder andere anorganische Materialien, in denen sich keine pathogenen Mikroorganismen entwickeln.
3. Sie befeuchten den Boden regelmäßig mit einem Tropfbewässerungssystem und fügen dem Wasser mineralische Zusätze und Stimulanzien hinzu.
4. Halten Sie die für Erdbeeren erforderlichen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen aufrecht und versorgen Sie die Sämlinge mit ausreichend Licht.

Eine andere Methode des ganzjährigen Anbaus besteht darin, remontierende Sorten in einem Gewächshaus zu pflanzen. Reparaturerdbeeren, oder wie sie häufiger genannt werden, Erdbeeren, die in der Lage sind, durchgehend Früchte zu tragen oder mehrmals in einer Saison zu produzieren, verwendet man für das Gewächshaus neutrale bzw. Wird häufig zum Anpflanzen in Gewächshäusern für die ganzjährige Fruchtbildung verwendet. Vorbereitung des Substrats und der Sämlingstöpfe - Es ist effektiver, die Gewächshauserdbeeren über Kopf aufzuhängen, hängende Töpfe oder Regale anzuordnen. Beim Anbau von Erdbeeren auf Bodenhöhe ist das Risiko einer Unterkühlung der Setzlinge viel höher und solche Pflanzen erhalten weniger Licht. Das Produktionssystem ermöglicht es Ihnen, erheblich Platz im Gewächshaus zu sparen, Kisten mit Erdbeersetzlingen können auf mehreren Etagen platziert werden, die Sie platzieren können mit einem Abstand von einem halben Meter zwischen ihnen, um jede "Etage" mit Licht zu versorgen. Als Erde für Erdbeeren ist es am besten, das Land zu verwenden, auf dem Getreidepflanzen gewachsen sind. Sie können den Boden aus

dem Garten nicht unter Kartoffeln oder Tomaten nehmen - diese Art des Anbaus von Erdbeeren ist unwirksam. Alternativ können Sie für diese Zwecke ein Grundstück im Garten zuweisen und es mit Weizen, Hafer oder Roggen bepflanzen. Sie können die Felder auch vom Acker nehmen, Rasenboden ist auch für Erdbeeren geeignet, nur sollte er durch Zugabe von Sägemehl, Torf oder Humus aufgeweicht werden.

Erdbeeren im Gewächshaus liefern das ganze Jahr über hervorragende Früchte und schmackhafte Früchte, wenn ein sehr nahrhaftes Substrat für sie vorbereitet wird. Das beste und bewährte „Rezept“ von Erdbeersubstrat lautet wie folgt:

- Hühnerkot;
- Getreidestroh (zerkleinert);
- Harnstoff;
- ein Stück Kreide;
- Gips.

Hühnerstreu und Stroh sollten in mehreren Schichten ausgelegt werden, die jeweils reichlich mit warmem Wasser bewässert werden sollten. Nach ein paar Tagen beginnt diese Mischung zu gären und verwandelt sich nach anderthalb Monaten in einen hervorragenden Kompost. Harnstoff, Kreide und Gips werden dem Substrat zugesetzt und reichern es so mit Stickstoff, Phosphaten und Calcium an. In einem solchen Boden fühlen sich Erdbeeren sehr wohl und Sie müssen sie weniger düngen.

Verweise:

1. Boltaev M. Probleme der Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen im Agrarsektor. // Vortragsammlung der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz zu den Problemen der nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft unter den Bedingungen der Marktwirtschaft.-T.: 2003.
2. Berkinov B., Choriyev Q. Rechtliche und regulatorische Grundlagen der Organisation und Verwaltung von Landwirten und landwirtschaftlichen Betrieben.-T.: Sharq. 2002.
3. Dodobojew. Ju. Unternehmensökonomie.-A.: Andijan Verlag OJSC. 2002.
4. Joraev. A. Probleme und Lösungen des weiteren Ausbaus von Reformen im Agrarsektor.-T.: Labour 2003.
5. Jorajew. A. Verbesserung des Sozialschutzsystems der Landbewohner.-T.: Khazina.

